

№ 7 2022 г.

ISSN 0869-8589

ФИНАНСОВЫЙ БИЗНЕС

НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ФИНАНСОВЫЙ БИЗНЕС

НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Главный редактор:

Гайсин Рафкат Сахиевич - д.э.н., профессор кафедры политической экономики РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева

Редакционный совет:

Алпатов Андрей Алексеевич - д.э.н., профессор, Почетный работник ВПО РФ, действительный государственный советник Российской Федерации 2 кл., заместитель директора ФГБУН «Институт металлургии и материаловедения им. А.А.Байкова» РАН.

Брикач Георгий Евгеньевич - д.э.н., профессор, Гомельский технический университет им П.О. Сухого, Республика Беларусь.

Генкин Артем Семенович - д.э.н., профессор, действительный член РАЕН по секции проблемы макроэкономики и социального рыночного хозяйства, Президент АНО «Центр защиты вкладчиков и инвесторов».

Дадалко Василий Александрович - д.э.н., профессор, генеральный директор ООО «Международный центр мониторинга» (резидент инновационного центра «Сколково»).

Катасонов Валентин Юрьевич - д.э.н., член-корреспондент Академии экономических наук и предпринимательства, профессор кафедры международных финансов МГИМО МИД РФ.

Козин Михаил Николаевич - д.э.н., профессор, главный научный сотрудник ФКУ НИИ ФСИН России

Левин Юрий Анатольевич - д.э.н., профессор кафедры экономики и финансов МГИМО МИД РФ.

Марамигин Максим Сергеевич - д.э.н., профессор, Почетный работник ВПО РФ, директор Института стратегического планирования и финансового анализа ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет»

Мизиковский Игорь Ефимович - д.э.н., профессор, заведующий кафедрой бухгалтерского учета Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, академик РАЕН.

Осипов Владимир Сергеевич - д.э.н., профессор кафедры управления активами МГИМО МИД России, главный научный сотрудник ФГБУН Институт проблем рынка РАН.

Фэн Аньцюань - д.э.н., Академия общественных наук провинции Хэйлунцзян КНР, г. Харбин, Китай.

Хартуков Евгений Михайлович - д.э.н., профессор кафедры менеджмента, маркетинга и внешнеэкономической деятельности им. И.Н.Герчиковой МГИМО МИД России, Генеральный директор Центра нефтегазового бизнеса (CPBS) и Руководитель международной Группы анализа и прогнозирования мирового энергосырьевого рынка (GAPMER), вице-президент (по Евразии) аналитической компании Petro-Logistics SA (Женева), Россия, Швейцария.

Хушвахтзода Кобилджон Хушвахт - д.э.н., профессор, ректор Таджикского национального университета, Таджикистан.

Челухина Наталья Федоровна - д.э.н., профессор кафедры мировых финансовых рынков и финтех ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»

Щербаков Владимир Васильевич - д.э.н., профессор, заведующий кафедрой логистики и управления цепями поставок факультета бизнеса, таможенного дела и эко-

номической безопасности Санкт-Петербургского Государственного Экономического Университета.

Юзвович Лариса Ивановна - д.э.н., профессор, заведующая кафедрой финансов, денежного обращения и кредита ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет».

Журнал «Финансовый бизнес» включен в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации по специальностям: 5.2.1. Экономическая теория (экономические науки), 5.2.5. Мировая экономика (экономические науки), 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности) (экономические науки), 08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика (экономические науки), 08.00.13 - Математические и инструментальные методы экономики (экономические науки).

Журнал также включён в Список журналов экономического факультета МГУ <https://www.econ.msu.ru/svs/raw.php?o=74150&p=attachment> (номер в списке - 133), а также в Перечень МГИМО МИД РФ <https://mqimo.ru/upload/2022/04/vak-list.pdf> (номер в списке - 253, Тематический блок 3.Экономика (экономические науки)).

№ 7, 2022 г.

Журнал учрежден в 1993 г., зарегистрирован в том же году Министерством печати и информации РФ (свидетельство № 0110656 от 14 мая 1993 г.).

Главный редактор: Гайсин Р.С.

Адрес редакции:

Россия, 105005, Москва, Елизаветинский пер., 6

E-mail: edition@fin-biz.ru

Сайт: fin-biz.ru

ISSN 0869-8589

Издательство: Издательский Дом "Финансовый бизнес", Макет, художественное оформление – редакция журнала «Финансовый бизнес»

Подписано в печать 30.07.2022 г.

Печать офсетная.

Тираж 800 экз. Усл. печ. л. 11,4.

Заказ 7

Перепечатка материалов из журнала «Финансовый бизнес» только по согласованию с редакцией. 2022. ©

Свободная цена

12+

Подписные индексы журнала:

В агентстве Урал-пресс – ВН018356. Контакты подписного агентства Урал-пресс: Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 130 - тел: +7 (343)226-08-01, 226-08-02, 226-08-03, e-mail: info@ural-press.ru; Москва ул. Новодмитровская, 5а, стр. 4, 1 подъезд, 2 этаж - тел: 8-(499)-700-05-07, факс 789-86-36 доб. 3777, e-mail: moscow@ural-press.ru; Санкт-Петербург, пр-т Юрия Гагарина, 2а (ДЦ "Гагаринский") - тел: (812) 677-32-07, e-mail: spb@ural-press.ru. Представительства Урал-Пресс за рубежом: ФРГ, Берлин, Waldemar Besler 13581 Berlin Seeburger Strasse 87 - тел.: +49 30 33890115, e-mail: frg@ural-press.ru; Казахстан, Петропавловск (Казахстан) ул. Интернациональная д 15 - тел: 8 (7152) 525170, e-mail: kazakhstan@ural-press.ru.

ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ СТРАТЕГИЙ НА БАЗЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНДЕКСОВ

Герцекович Д.А., к.тех.н., доцент, Иркутский государственный университет

Башарина О.Ю., к.тех.н., доцент, научный сотрудник, Уральский государственный экономический университет; Институт динамики систем и теории управления СО РАН

Ларин С.Н., к.тех.н., ведущий научный сотрудник, Центральный экономико-математический институт РАН

Подлиняев О.Л., д.пед.н., профессор, Иркутский государственный университет

Аннотация: В статье исследуется возможность формирования инвестиционных портфелей с помощью модели «Доходность-риск», в основу которой положены базовые критерии теории портфеля. Информационной базой исследования послужили исторические данные о доходностях основных и отраслевых индексов США, Великобритании, Франции, Индии, Малайзии, Китая и Южной Африки за 2013-2020 гг., с временным интервалом один месяц. На обучающей последовательности по данным 2013-2016 гг. формировались инвестиционные портфели, а на проверочной последовательности по данным 2017-2020 гг. осуществлялась их практическая пригодность на «свежих данных». Аprobация построенных портфелей проводилась без учета комиссионных и без пересмотра их структуры на всем протяжении проверочной выборки. Данные экспортировались с сайта Investing.com. Формирование конкретных инвестиционных стратегий осуществляется поэтапно, с учетом приемлемых для инвестора уровней допустимого риска, поставленными инвестиционными задачами и целями.

Ключевые слова: доходность, риск, портфельный анализ, модель «Доходности-риска», модель Марковица, инвестиционные стратегии, формирование инвестиционной политики, отраслевые индексы.

Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.13 – Математические и инструментальные методы экономики.

Abstract: The article explores the possibility of forming investment portfolios using the "Return-risk" model, which is based on the basic criteria of portfolio theory. The information base of the study was historical data on the returns of the main and sectoral indices of the USA, Great Britain, France, India, Malaysia, China and South Africa for 2013-2020, with a time interval of one month. On the training sequence according to the data of 2013-2016. Investment portfolios were formed, and on the verification sequence according to the data of 2017-2020. Their practical suitability was carried out on "fresh data". Approbation of the constructed portfolios was carried out, without taking into account commissions and without revising their structure throughout the test sample. The data was exported from Investing.com. The formation of specific investment strategies is carried out in stages, taking into account the levels of acceptable risk acceptable for the investor, the set investment tasks and goals.

Keywords: return, risk, portfolio analysis, return-risk model, Markowitz model, investment strategies, investment policy formation, industry indices.

Введение

Финансовые рынки были в прошлом и остаются сегодня привлекательными для инвесторов, несмотря на высокие риски потерь. Более того, интерес к ним неуклонно растет высокими темпами и в особенности в России. Так, например, на фондовом рынке РФ в 2020 году число открытых брокерских счетов и объемы инвестиций практически удвоились по сравнению с предыдущим 2019 годом. Одна из основных причин роста – развитие он-лайновой торговли, применение которой значительно облегчает процесс инвестирования [1]. Сегодня в РФ доступно большое число мобильных приложений ориентированных на решение задач инвестирования.

В США рост объемов инвестирования начался значительно раньше – в последнем десятилетии прошлого века. В течение которого объем вложений вырос за десятилетие в 1,5 раза. Именно поэтому выбранное в статье направление, несомненно, является актуальным в настоящее время, так как инвестиционная деятельность во многом определяет экономическую мощь страны, экономический рост которой невозможен без развития инвестиционной деятельности.

Цель исследования

Цель статьи состоит в разработке подходов и методов к задаче формирования инвестиционной политики предприятия, методов непосредственной выработки инвестиционных решений и оценки их потенциальной привлекательности в инвестиционной практике.

Выбранная цель повлекла за собой формулировку следующего комплекса задач:

1. Сформировать информационное обеспечение поставленной цели путем сбора исторических данных о динамике выбранных мировых экономических индексов для выбранной группы стран. Вычислить доходности.

2. Рассчитать ожидаемые доходности, уровни риска, отношения доходностей к риску.

3. Выявить индексы-лидеры. Опираясь на базовые критерии портфельного анализа: ожидаемую доходность, уровень риска и корреляционный анализ и результаты верификации группы лидеров на независимом материале, сформировать инвестиционные портфели.

Практическая значимость полученных результатов обусловлена инвестиционными преимуществами вырабатываемых решений по построению портфелей их последующей реструктуризации в процессе их эксплуатации.

Материалы и методы

Для анализа были выбраны следующие страны: США, Великобритания, Франция, Индия, Южная Африка, Малайзия и Китай. Информация о динамике котировок перечисленных ниже отраслевых индексов была экспортирована с сайта investing.com. Рассматривался период с 01.01.2010 по 31.10.2020 года с временным интервалом один месяц. Размер временного интервала размером в один месяц выбран как наиболее часто используемый инвесторами, брокерами, финансовыми аналитиками и различными финансовыми учреждениями в своих анализах, отчетах и прогнозах [2, 3]. Общий объем исследованных материалов отражает табл. 1.

Таблица 1 - Общий объем исследованных материалов

№ п/п	Страны	Основные индексы	Отраслевые индексы	Всего индексов	Число лидеров
1.	США	4	37	41	7
2.	Великобритания	1	32	33	9
3.	Франция	1	9	10	6
4.	Индия	2	31	33	7
5.	Южная Африка	1	8	9	4
6.	Малайзия	1	16	17	5
7.	Китай	2	74	76	6
8.	Всего	12	207	219	44

Всего было проанализировано 219 основных и отраслевых индексов из разных стран, из них после удаления аутсайдеров остались 44 индекса. Исключение индексов-аутсайдеров, как не представляющих инвестиционного интереса в течение ближайшего инвестиционного горизонта и синтез наиболее предпочтительных направлений инвестирования как для каждой страны индивидуально, так и в рамках мирового фондового рынка в целом, осуществлялись на основе модели «Доходность-риск», которая, в свою очередь, опирается на базовые положения портфельного анализа [1-7]. Расчеты базовых критериев теории портфеля (ожидаемой доходности и уровня риска) производились по данным: с 01.01.2013 по 31.12.2016 гг. Назовем эти данные обучающей последовательностью. Размер выборки выбран в соответствии с рекомендациями А. Дамодорана, Е.Ф. Fama, К.Р. French, которые рекомендуют задавать оптимальную длину обучающей выборки в пределах до пяти лет [7, 8]. Грэм Б. предостерегал от преждевременных выводов, сделанных на не репрезентативных выборках [9]. Формирование групп индексов-лидеров осуществлялось в соответствии со следующим алгоритмом:

1. Последовательно выбирается одна из стран из указанного выше перечня (табл. 1).

2. Формируется выборка о динамике месячных котировок и соответствующих доходностей мировых индексов, отражающих состояние экономики исследуемой страны в указанном выше временном периоде.

3. Рассчитывается средняя доходность для каждого индекса, которая, в соответствии с основными положениями теории портфеля, принимается в качестве ожидаемой доходности [1, 5].

4. Рассчитывается среднее квадратическое отклонение, которое, следуя Г. Марковицу, принимается за уровень риска [4].

5. Исключаются из дальнейшего рассмотрения те активы, ожидаемая доходность которых меньше нуля или близка к нулю, как не представляющие интереса на рассматриваемом временном интервале.

6. Следуя базовым положениям портфельного анализа, если два актива имеют одинаковый уровень риска, то исключается из рассмотрения тот, у которого доходность меньше. И, наоборот, если два актива имеют одинаковый уровень риска, то тот из них, который имеет меньшую доходность, исключается из исходного набора как неперспективный [1, 5].

7. Если исключение анализируемого актива из группы лидеров уменьшает значение коэффициента детерминации, то этот актив сохраняет свои позиции в группе лидеров.

В модели «Доходность-риск» значения двух критериев принимаются равными, если их значения отличаются не более чем на 0,1%. По результатам работы представленного алгоритма для каждой страны, из числа выше перечисленных, синтезируется группа индексов-лидеров, которые далее в работе принимались в качестве простейших инвестиционных портфелей с равными весами [10]. Апробация синтезиро-

ванных портфелей осуществлялась на проверочной последовательности: 01.01.2017 – 31.10.2020 гг.

Результаты и обсуждение

Рассмотрим более подробно полученные по каждой стране результаты на обучающей и проверочной последовательности.

1. Результаты анализа фондового рынка США

В таблицах 2-8 выделены экстремальные значения базовых критериев портфельного анализа (ожидаемая доходность, уровень риска и отношения доходности к риску). В последней строке указанных выше таблиц приводятся средние значения размаха базовых критериев теории портфеля.

Диаграмма рассеяния (рис. 1) отображает взаимное распределение группы индексов-лидеров фондового рынка США. Здесь и в последующих диаграммах настоящей статьи по оси абсцисс откладывается уровень риска, а по оси ординат – ожидаемая доходность.

По статистическим данным о доходностях и уровне риска индексов вошедших в группу лидеров была построена модель «Доходность-риск» для фондового рынка США, которая имеет следующий вид:

$$Dx = 0,51Rs - 0,61; R^2 = 0,97;$$

где Dx – ожидаемая доходность;
Rs – уровень риска;
R² – коэффициент детерминации.

Высокое значение этого коэффициента свидетельствует не только о пригодности построенной модели, но и о том, что статистические данные, положенные в основу модели в исследуемом интервале времени демонстрируют в известной мере «близкую» динамику фондового рынка США.

Другими словами, динамика доходности и риска в различных секторах экономики США развивалась со сравнительно «одинаковыми» темпами и с «одинаковыми» статистическими характеристиками, отражающими вариабельность доходности от соответствующих средних значений. Сказанное подтверждает сравнительно небольшой разброс (размах) данных по доходности, риску и отношению доходности к риску, представленный в последних строках табл. 2. «Таким образом, фондовый рынок США на протяжении длительного промежутка времени был и остается наиболее привлекательным объектом для разумных инвесторов, избегающих необоснованный риск» [10-12].

«В полученную группу лидеров входит семь индексов. Исходя из их расположения на диаграмме (по уровню риска и по соотношению доходности и риска) в этой группе с достаточной мерой условности можно выделить три подгруппы, каждую из которых можно порекомендовать для инвесторов с различным отношением к риску» [1, 13]:

1. Подгруппа для инвесторов, не расположенных к риску (risk averse): Dow Jones Consumer Goods (0,69 %) и S&P 500 (0,93 %).

2. Подгруппа для инвесторов с нейтральным отношением к риску (risk neutral): Dow Jones Consumer Services (1,28 %), S&P 500 Industrials (0,55 %), NASDAQ Composite (1,68 %) и NASDAQ Computer (2,26 %).

Таблица 2 - Группа отраслевых и основных индексов-лидеров фондового рынка США

№ п/п	Индексы-лидеры	Ожидаемая доходность (Dx)	Уровень риска (Rs)	Dx/Rs
1	Philadelphia Semiconductor Index – включает акции компаний, занимающихся разработкой и производством полупроводников.	1,9	4,9	0,39
2	NASDAQ Computer – включает акции компаний, сферы программного обеспечения, изготовления электронных компонентов и др.	1,4	3,9	0,36
3	NASDAQ Composite – фондовый индекс отражающий состояние фондового рынка США в целом, рассчитывается на основании стоимости всех компаний, зарегистрированных на бирже NASDAQ.	1,3	3,6	0,35
4.	Dow Jones Consumer Services – DJ индекс потребительских услуг.	1,2	3,5	0,35
5.	S&P 500 Industrials – отражает состояние промышленного сектора экономики США.	1,1	3,5	0,31
6.	S&P 500 – фондовый индекс, описывающий состояние фондового рынка США в целом.	1,0	3,0	0,33
7.	Dow Jones Consumer Goods – индекс DJ потребительских товаров.	0,9	2,9	0,29
Максимальное значение за период		1,9	4,9	0,39
Минимальное значение за период		0,9	2,9	0,29
Среднее: (max-min)/2		1,4	3,9	0,35

Рисунок 1 - Диаграмма рассеяния для группы индексов-лидеров фондового рынка США

3. Подгруппа для инвесторов, предпочитающих «острые ощущения» или любящих риск (risk loving): Philadelphia Semiconductor Index (2,21 %). Этот индекс является абсолютным лидером в группе по всем трем критериям (см. табл. 2).

Здесь для каждого индекса-лидера в скобках приводится оценка ожидаемой доходности, вычисленная по результатам испытания полученного портфеля на проверочной последовательности 01.01.17 – 31.10.20. Осредненная ожидаемая доходность на независимом материале по всем семи индексам США составила 1,37 %.

2. Анализ фондового рынка Великобритании

Исходя из полученной диаграммы для всей группы индексов-лидеров фондового рынка Великобритании следует выделить только один индекс – это FTSE 350_Forestry&Paper (0,03), как объект, представляющий интерес для инвесторов «любящих» риск.

Остальные индексы-лидеры: (FTSE 350 Software&Computer Services (0,21), FTSE 350 Financial Services (0,34), FTSE 350 Household Goods (0,13), FTSE 350 - Personal Goods (0,57), FTSE 350 Media (-0,25), FTSE 350 Beverages (0,44), FTSE 350 Support Services (0,21), FTSE 100 (-0,46)) можно условно

объединить в одну группу с нейтральным отношением к риску. Средняя доходность по всем девяти индексам Великобритании составила 0,19 %.

Полученная модель «Доходность-риск» для фондового рынка Великобритании имеет следующий вид: $Dx = 0,31Rs - 0,24$; $R^2 = 0,62$.

Сравнительно низкое значение коэффициента детерминации для фондового рынка Великобритании обусловлено тем, что динамика доходностей индексов, входящих в группу лидеров носит значительно менее согласованный характер по сравнению с фондовым рынком США.

3. Анализ фондового рынка Франции

Из диаграммы (рис. 3) следует, что по уровню риска представляется оправданным выделение трех подгрупп:

1. Подгруппа для инвесторов, избегающих риск: CAC 40 (-0,02), CAC Consumer Service (-0,28), CAC Oil & Gas (-1,30). Из диаграммы следует, что в указанной подгруппе CAC 40 является выраженным лидером, «расположившись» выше линии тренда (результаты по этой подгруппе на обучающей и проверочной последовательности сопоставимы).

2. Подгруппа для инвесторов с нейтральным отношением к риску: CAC Industrials (0,24).

3. Подгруппа для инвесторов, предпочитающих «острые ощущения»: CAC Technology (0,80) и CAC Consumer Goods (0,98), в которой по величине отношения Dx/Rs выделяется CAC Technology. Средняя

доходность по всем шести индексам Франции составила 0,07 %.

Полученная модель «Доходность-риск» для фондового рынка Франции имеет следующий вид:

$$Dx = 0,53Rs - 1,61; R^2 = 0,74.$$

4. Анализ фондового рынка Индии

Таблица 3 - Группа отраслевых и основных индексов-лидеров фондового рынка Великобритании

№ п/п	Индексы-лидеры	Ожидаемая доходность (Dx)	Уровень риска (Rs)	Dx/Rs
1	FTSE 350_Forestry&Paper – отражает состояние сектора лесного хозяйства и целлюлозы	2,2	8,0	0,28
2	FTSE 350 Software&Computer Services – программное обеспечение и компьютерные услуги	1,6	4,4	0,36
3	FTSE 350 Financial Services – финансовые услуги	1,2	4,7	0,26
4	FTSE 350 Household Goods – хозяйственные товары	1,5	3,9	0,37
5	FTSE 350 - Personal Goods – товары личного пользования	1,0	5,1	0,19
6	FTSE 350 Media – СМИ	1,1	3,6	0,30
7	FTSE 350 Beverages – напитки	0,6	4,2	0,14
8	FTSE 350 Support Services – службы поддержки	0,7	3,7	0,20
9	FTSE 100 – фондовый индекс, описывающий состояние фондового рынка Великобритании в целом	0,4	3,1	0,14
Максимальное значение за период		2,2	8,0	0,36
Минимальное значение за период		0,4	3,1	0,14
Среднее: (max-min)/2		1,3	5,55	0,25

Рисунок 2 - Диаграмма рассеяния для группы индексов-лидеров фондового рынка Великобритании

Таблица 4 - Группа отраслевых и основных индексов-лидеров фондового рынка Франции

№ п/п	Индексы-лидеры	Ожидаемая доходность (Dx)	Уровень риска (Rs)	Dx/Rs
1	CAC Technology – технологии	1,3	4,2	0,31
2	CAC Consumer Goods – потребительские товары.	1,1	4,2	0,25
3	CAC Industrials – промышленность.	1	4,2	0,24
4	CAC Consumer Service – служба быта.	0,6	3,8	0,15
5	CAC 40 – индекс, описывающий состояние фондового рынка Франции в целом.	0,7	4,1	0,17
6	CAC Oil & Gas – нефть и газ.	0,4	5,3	0,07
Максимальное значение за период		1,3	5,3	0,31
Минимальное значение за период		0,4	3,8	0,07
Среднее: (max-min)/2		0,85	4,55	0,19

Рисунок 3 - Диаграмма рассеяния для группы индексов-лидеров фондового рынка Франции

Таблица 5 - Группа отраслевых и основных индексов-лидеров фондового рынка Индии

№ п/п	Индексы-лидеры	Ожидаемая доходность (Dx)	Уровень риска (Rs)	Dx/Rs
1	Nifty Auto – авто	1,5	5,5	0,27
2	Nifty Pharma – фармацевтика	1,2	5,1	0,24
3	S&P BSE Teck –	1,1	5,2	0,21
4	S&P BSE Healthcare – здравоохранение	1,4	4,8	0,29
5	Nifty India Consumption – сфера потребления	0,9	4,3	0,22
6	Nifty 50 – фондовый индекс Индии	0,8	4,1	0,19
7	BSE Sensex 30	0,7	3,9	0,19
Максимальное значение за период		1,5	5,5	0,29
Минимальное значение за период		0,8	4,1	0,19
Среднее: (max-min)/2		1,15	4,8	0,24

Рисунок 4 - Диаграмма рассеяния для группы индексов-лидеров фондового рынка Индии.

По результатам проведенного анализа индексов Индии оправданным будет выделение трех подгрупп:

1. Подгруппа для инвесторов, избегающих риск: Nifty India Consumption (0,89), Nifty 50 (0,93), BSE Sensex 30 (1,03). В подгруппе выраженных лидеров нет.

2. Подгруппа для инвесторов с нейтральным отношением к риску: S&P BSE Healthcare (0,78).

3. Подгруппа для инвесторов, предпочитающих «острые ощущения»: Nifty Auto (0,02), Nifty Pharma (0,44) и S&P BSE Teck (1,37), в которой аутсайдер: S&P BSE Teck. Средняя доходность по всем семи индексам Индии составила 0,78 %.

Полученная модель «Доходность-риск» для фондового рынка Индии имеет следующий вид:

$$Dx = 0,44Rs - 0,98; R^2 = 0,81.$$

5. Анализ фондового рынка Южной Африки

По Южной Африке оправданным будет выделение индекса FTSE/JSE Industrial 25 (0,39), как выраженного лидера, наличие которого и сказалось негативно как на величине коэффициента детерминации, так и на крайне низком соотношении доходности к риску. Результаты верификации, полученные по индексу-лидеру, примем в качестве осредненной оценки испытания по всей подгруппе.

Полученная модель «Доходность-риск» для фондового рынка Южной Африки имеет следующий вид:

$$Dx = 0,1Rs + 0,12; R^2 = 0,12.$$

6. Анализ фондового рынка Малайзии

Таблица 6 - Группа отраслевых и основных индексов-лидеров фондового рынка Южной Африки

№ п/п	Индексы-лидеры	Ожидаемая доходность (Dx)	Уровень риска (Rs)	Dx/Rs
1	FTSE/JSE SA Banks – банковский сектор	0,9	5,3	0,17
2	FTSE/JSE Industrial 25 – промышленность	1,0	3,6	0,29
3	FTSE/JSE Financial 15 – финансовый сектор	0,7	4,0	0,18
4	South Africa Top 40 – фондовый индекс Южной Африки	0,5	3,5	0,16
Максимальное значение за период		1,0	5,3	0,29
Минимальное значение за период		0,5	3,5	0,16
Среднее: (max-min)/2		0,75	4,4	0,225

Рисунок 5 - Диаграмма рассеяния для группы индексов-лидеров фондового рынка Южной Африки

Таблица 7 - Группа отраслевых и основных индексов-лидеров фондового рынка Малайзии

№ п/п	Индексы-лидеры	Ожидаемая доходность (Dx)	Уровень риска (Rs)	Dx/Rs
1	KL Technology – технологии	1,4	6,0	0,24
2	KL Construction – строительство	0,5	4,3	0,11
3	FTSE Bursa Malaysia Palm Oil Plantation – биржа Малайзии плантаций и пальмового масла	0,1	3,5	0,02
4	KL Industrial Product – промышленная продукция	0,4	3,0	0,13
5	KL Consumer Product – потребительский продукт	0,2	2,3	0,08
Максимальное значение за период		1,4	6,0	0,24
Минимальное значение за период		0,1	2,3	0,02
Среднее: (max-min)/2		0,75	4,15	0,13

Рисунок 6 - Диаграмма рассеяния для группы индексов-лидеров фондового рынка Малайзии

Полученная модель «Доходность-риск» для фондового рынка Малайзии имеет следующий вид:

$$Dx = 0,34Rs - 0,78; R^2 = 0,80.$$

В полученной группе, по мнению авторов, следует выделить только индекс KL Technology (2,57), как наиболее подходящий объект для инвесторов, предпочитающих объекты с высоким уровнем риска и высокой ожидаемой доходностью. Остальные коэф-

фициенты: (KL Construction (-0,96), FTSE Bursa Malaysia Palm Oil Plantation (-0,55), KL Industrial Product (0,07), KL Consumer Product (-0,08)) следует отнести к группе инвесторов с нейтральным отношением к риску. Средняя доходность по всем пяти индексам Малайзии составила 0,21 %.

8. Анализ фондового рынка Китая

Таблица 8 - Группа отраслевых и основных индексов-лидеров фондового рынка Китая

№ п/п	Индексы-лидеры	Ожидаемая доходность (Dx)	Уровень риска (Rs)	Dx/Rs
1	SZSE Information Technology – информационные технологии	3,8	14,1	0,27
2	SZSE Media – СМИ	3,4	9,5	0,36
3	SSE Telecommunication Services – телекоммуникационные услуги	2,6	8,0	0,32
4	SZSE Conglomerates – корпорации	2,8	7,2	0,39
5	FTSE China Telecommunications – телекоммуникации Китая.	2,1	6,8	0,31
6	SSE Information Technology – информационные технологии	2,5	7,8	0,32
Максимальное значение за период		3,8	14,1	0,39
Минимальное значение за период		2,1	6,8	0,27
Среднее: (max-min)/2		2,95	10,45	0,28

Рисунок 7 - Диаграмма рассеяния для группы индексов-лидеров фондового рынка Китая

По результатам проведенного анализа индексов Китая оправданным будет выделение трех подгрупп:

1. Подгруппа для инвесторов, избегающих риск: FTSE China Telecommunications (-0,44), SSE Information Technology (0,75), SSE Telecommunication Services (0,21), SZSE Conglomerates (-0,44).

2. Подгруппа для инвесторов с нейтральным отношением к риску: SZSE Media (-0,92).

3. Подгруппа для инвесторов, предпочитающих «острые ощущения»: SZSE Information Technology (-0,07). Средняя доходность по всем шести индексам Китая составила -0,15 %.

По соотношению ожидаемой доходности и уровню риска в группе можно выделить как лидеров: SZSE Conglomerates и SZSE Media. Кроме того, следует отметить существенную особенность группы лидеров фондового рынка Китая – все они в той или иной степени отражают опережающие темпы развития сектора современных информационных технологий. Среди остальных рассмотренных в статье стран только группа лидеров США включает в себя значительную долю индексов отражающих состояние сектора Hi Tech (три индекса из семи можно отнести к этому

сектору). Этот факт подтверждает первоочередную необходимость инвестирования финансовых средств в эту область, однако при этом следует учитывать требования диверсификации и устойчивости портфеля, которые обсуждаются ниже.

Полученная модель «Доходность-риск» для фондового рынка Китая имеет следующий вид:

$$Dx = 0,21Rs + 1,02; R^2 = 0,79.$$

Выводы.

Опираясь на приведенные выше результаты синтеза групп индексов-лидеров для каждой из рассматриваемых стран, инвесторы (в том числе и на уровне правительства) могут формировать стратегии, в основу которых положена полученная система предпочтительности секторов национальных экономик. Синтезированы простейшие инвестиционные портфели с равными весами, в качестве финансовых инструментов в которые входят основные и отраслевые индексы стран Европы, Северной Америки и Азии. Информационной базой для построения портфелей послужили исторические данные о доходностях основных и отраслевых индексов за 01.01.2013-31.12.2016 гг. с временным шагом один месяц. Анализ данных проведен с помощью модели «Доходность-риск», в осно-

ву которой положены базовые критерии теории портфеля. Расчеты выполнены без учета комиссионных. Портфели протестированы на независимом материале по данным 01.01.2017-31.10.2020 года. Верификация проводилась без корректировки состава портфеля на всем протяжении проверочной выборки.

Предлагаемый подход может использоваться для формирования инвестиционной стратегии в рамках

национальной экономики с учетом отношения инвестора к уровню допустимого риска и его индивидуальных предпочтений, исходя из полученной группы индексов-лидеров. Мониторинг портфеля и пересмотр его структуры следует осуществлять с определенной, наперед заданной периодичностью.

Библиографический список

1. Пиндайк Р. Микроэкономика. / Р. Пиндайк, Д. Рабинфельд. – СПб.: Санкт-Петербург, 2011. – 608 с.
2. Гитман Л.Дж. Основы инвестирования / Л.Дж. Гитман, М.Д. Джонк. – М.: Дело, 1997. – 1088 с.
3. Ферри Р. Все о распределении активов. Легкий способ начать свой путь. / Р. Ферри. – М.: Издательство «Манн, Иванов и Фербер»2013. – 425 с.
4. Markovitz H.M. Portfolio selection. / H.M. Markovitz. // Journal of Finance, 1952. Vol. 7, № 1. Pp. 77-91.
5. Буренин А.Н. Управление портфелем ценных бумаг. / А.Н. Буренин – М.: Научно-техническое общество имени академика С.И. Вавилова, 2008. – 440 с.
6. Герцекович Д.А. Динамический портфельный анализ мировых фондовых индексов. / Д.А. Герцекович, Р.В., Бабушкин // Мир экономики и управления, 2019. Т.19, № 4. С. 14-30.
7. Дамодоран А. Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых активов / А. Дамодоран. – М.: Альпина, 2007. – 1340 с.
8. Fama E. F. Dividend Yields and Expected Stock Returns / E. F. Fama, K. R. French // J. of Financial Economics, 1988. Pp. 3-25.
9. Грэм Б. Разумный инвестор: Полное руководство по стоимостному инвестированию / Б. Грэм; Пер. с англ. – 5-е изд. – М.: Альпина Паблишер, 2018. – 568 с.
10. Герцекович Д.А. Сравнительный анализ потенциальной предпочтительности различных направлений инвестирования. / Д.А. Герцекович, Ж.С. Каetano, О.С. Змановская // Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика, 2020. №2. С. 62-76.
11. William N.G. Global Stock Markets in the Twentieth Century. / N.G. William, J. Philippe // Journal of Finance, 54, 3(6/1999), P. 953-980.
12. Фергюсон Н. Восхождение денег / Н. Фергюсон. – М., Изд-во АСТ: CORPUS, 2017. – 431 с.
13. Kenneth R. MacCrimmon The Risk In-Basket. / R. MacCrimmon Kenneth, A. Wehrung Donald // Journal of Business, 1984. № 57. Pp. 367-387.

References

1. Pindajk R. Mikroekonomika. / R. Pindajk, D. Rabinfeld. – SPb.: Sankt-Piterburg, 2011. – 608 s.
2. Gitman L.Dzh. Osnovy investirovaniya / L.Dzh. Gitman, M.D. Dzhonk. – M.: Delo, 1997. – 1088 s.
3. Ferri R. Vse o raspredelenii aktivov. Legkij sposob nachat svoj put. / R. Ferri. – M.: Izdatelstvo «Mann, Ivanov i Ferber»2013. – 425 s.
4. Markovitz H.M. Portfolio selection. / H.M. Markovitz. // Journal of Finance, 1952. Vol. 7, № 1. Pp. 77-91.
5. Burenin A.N. Upravlenie portfelem cennyh bumag. / A.N. Burenin – M.: Nauchno-tekhnicheskoe obshchestvo imeni akademika S.I. Vavilova, 2008. – 440 s.
6. Gercekovich D.A. Dinamicheskij portfelnyj analiz mirovyh fondovyh indeksov. / D.A. Gercekovich, R.V., Babushkin // Mir ekonomiki i upravleniya, 2019. T.19, № 4. S. 14-30.
7. Damodoran A. Investicionnaya ocenka: Instrumenty i metody ocenki lyubyh aktivov / A. Damodoran. – M.: Alpina, 2007. – 1340 s.
8. Fama E. F. Dividend Yields and Expected Stock Returns / E. F. Fama, K. R. French // J. of Financial Economics, 1988. Rp. 3-25.
9. Grem B. Razumnyj investor: Polnoe rukovodstvo po stoimostnomu investirovaniyu / B. Grem; Per. s angl. – 5-e izd. – M.: Alpina Pablisher, 2018. – 568 s.
10. Gercekovich D.A. Sravnitelnyj analiz potencialnoj predpochtitelnosti razlichnyh napravlenij investirovaniya. / D.A. Gercekovich, Zh.S. Kaetano, O.S. Zmanovskaya // Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 6. Ekonomika, 2020. №2. S. 62-76.
11. William N.G. Global Stock Markets in the Twentieth Century. / N.G. William, J. Philippe // Journal of Finance, 54, 3(6/1999), P. 953-980.
12. Fergjuson N. Voskhozhdenie deneg / N. Fergjuson. – M., Izd-vo AST: CORPUS, 2017. – 431 s.
13. Kenneth R. MacCrimmon The Risk In-Basket. / R. MacCrimmon Kenneth, A. Wehrung Donald // Journal of Business, 1984. № 57. Rp. 367-387.

Содержание

РАЗДЕЛ 1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

КОНТУРЫ НОВОГО МИРА: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ МИР-СИСТЕМЫ Осокина Н.В.	3
---	---

РАЗДЕЛ 2. РЕГИОНАЛЬНАЯ И ОТРАСЛЕВАЯ ЭКОНОМИКА

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В РОССИИ В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕАЛИЯХ Бикбулатов А.А., Глухов К.В., Кушакова А.А.	8
АКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ КАК ОСНОВНОЙ ИНСТРУМЕНТ СНИЖЕНИЯ УБЫТОЧНОСТИ ГОРОДСКОГО ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА Бирюков А.Н., Глущенко О.И.	14
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ В УСЛОВИЯХ НОВОЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ Буянов А.С.	19
ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ СТРАТЕГИЙ НА БАЗЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНДЕКСОВ Герцекович Д.А., Башарина О.Ю., Ларин С.Н., Подлиняев О.Л.	22
РОЛЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СФЕРЫ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ Гретченко А.И., Осипов А.Н.	30
КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ЕЕ МЕТОДЫ И ФОРМЫ Каракаева З.Н.	36
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Ошкордина А.А., Бадаев Ф.И.	40
КООПЕРАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И БИЗНЕС СТРУКТУР КАК МЕТОД КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ И ПРИУМНОЖЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА Попова Е.И., Аскарлов В.Н., Дедюхин Д.Д.	45
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ В АГРОБИЗНЕСЕ И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ЕГО ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ Рагимова Гюльсабах Вахид гызы	48
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ 2022 ГОДА Самохвалов А.Ю.	53
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ОТРАСЛЕВАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ВЕНЧУРНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ Скубрий Е.В., Яхьяев М.А., Дзюрдзя О.А.	56
САНКЦИИ КАК УГРОЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ Соловкин О.Н., Родионов А.В.	59
МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ВЫБОРУ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА Степанов М.М.	64
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ Шибанова А.А.	68

РАЗДЕЛ 3. ФИНАНСЫ

ЗНАЧЕНИЕ АГЕНТСКОЙ ПРОБЛЕМЫ В КОМПАНИЯХ СЕКТОРА ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ Восканян Р.О.	71
---	----

РАЗДЕЛ 4. МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ Барский Я.О.	75
ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ НА ПРОЦЕСС ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ РФ Пилипенко Ф.С.	81
ОСОБЕННОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В КАСПИЙСКИЙ РЕГИОН Ружинская Т.И., Бахтин А.К.	85

РАЗДЕЛ 5. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, СТАТИСТИКА

ЧИСЛЕННЫЙ АНАЛИЗ ЗАВИСИМОСТИ РИСКА НЕОБНАРУЖЕНИЯ В АУДИТЕ ОТ УРОВНЯ СУЩЕСТВЕННОСТИ Кочинев Ю.Ю.	89
ДЕТЕРМИНАНТЫ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ Пономарева Л.И.	93